

РАЗДЕЛ. АРХИТЕКТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529121>

УДК 725

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ПРИ ОТРАБОТКЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ

Е.С. Лихих,

студент 1 курса, напр. «Повышение энергоэффективности зданий»

Т.В. Макарова,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

ВГТУ,

г. Воронеж

Аннотация: В данной статье произведен численный анализ детей с ограниченными возможностями в Воронежской области. Анализ реабилитационных центров, предоставляющих детскую реабилитацию, и их направленность. Так же, рассмотрены существующие отечественные и зарубежные реабилитационные центры. Выявлена структурно-функциональная модель детских реабилитационных центров в России. И в заключении, произведен сравнительный анализ эргономических параметров.

Ключевые слова: детские реабилитационные центры, энергоэффективность

ENSURING THE PRINCIPLES OF EFFECTIVENESS OF CHILDREN'S REHABILITATION CENTERS IN THE DEVELOPMENT OF SPACE-PLANNING AND STRUCTURAL SOLUTIONS OF BUILDINGS

E.S. Likhikh,

1th year student, ex. "Increase the energy efficiency of buildings"

T.V. Makarova,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor,

VSTU,

Voronezh

Annotation: The article discusses numerical analysis of children with disability in Voronezh region. Analysis of rehabilitation centers with children's rehabilitation and their direction. Also we reviewed the existing domestic and foreign rehabilitation centers. The structural and functional model of children's rehabilitation centers in Russia is revealed. And in conclusion, a comparative analysis of the ergonomic parameters is made.

Keywords: children's rehabilitation centers, energy efficiency

Медицина в Российской Федерации начинает набирать обороты. Экспертность врачей и современное оборудование уже позволяет проводить даже самые сложные операции. Но что насчет реабилитации? «Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ является учреждением государственной системы социальной защиты населения, осуществляющий комплексную реабилитацию детей и подростков с заболеваниями опорно-двигательной системы, детского церебрального паралича (ДЦП), речевой патологии, с нарушениями органов слуха и органов зрения, а также с отклонениями в умственном развитии. Он предназначен для комплексной реабилитации детей в возрасте от 3 до 18 лет, а также семей, в которых такие дети воспитываются» [1]. На данный момент в Российской Федерации, по данным, взятым из федерального реестра инвалидов [2], на 01.04.2021 численность детей инвалидов составляет 710324 человека. В Воронежской области – 7936 человек (график 1), что составляет 1,12 % от общего числа детей-инвалидов в стране.

Число детей с ограниченными возможностями, требующие реабилитацию, растет с каждым месяцем. Например, на момент 01.01.2021г., количество детей-инвалидов в Воронежской области составляло – 7901 детей, а на момент 01.10.2020г., количество детей-инвалидов в Воронежской области составляло – 7895 детей. В среднем число детей-инвалидов растет на ~ 0,07 %, каждый месяц.

Таблица 1 – Численность детей инвалидов по полу на момент 01.04.2021

Девочки	3221 человека	41% в общей численности детей-инвалидов
Мальчики	4715 человека	59% в общей численности детей-инвалидов

Рисунок 1 – Численность детей-инвалидов по возрастным группам на момент 01.04.2021г

В свою очередь, на данный момент в Воронежской области существует 7 реабилитационных центров, 2 из которых оказывают услуги только детской реабилитации и 5 центров, имеющие в своем составе детские отделения [3]. Сводная информация представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Список реабилитационных центров в Воронежской области

Название		
Центр восстановительного лечения «Альтернатива+»	Направление	Неврологическое
	Возраст	Взрослые, дети
	Этап	Третий
	Регион	Воронежская область
	Город	Воронеж
Центр реабилитации «Аксис»	Направление	Неврологическое, опорно-двигательное
	Возраст	Взрослые, дети
	Этап	Третий
	Регион	Воронежская область
	Город	Белгород
«Реацентр Воронеж»	Направление	Неврологическое, опорно-двигательное
	Возраст	Дети
	Этап	Третий
	Регион	Воронежская область
	Город	Воронеж

Название		
Центр реабилитации «Парус надежды»	Направление	Неврологическое, опорно-двигательное
	Возраст	Дети
	Этап	Второй
	Регион	Воронежская область
	Город	Воронеж
Медицинский центр «МедИнтегро»	Направление	Неврологическое, опорно-двигательное
	Возраст	Взрослые, дети
	Этап	Третий
	Регион	Воронежская область
	Город	Воронеж
Клиника позвоночника	Направление	Неврологическое
	Возраст	Взрослые, дети
	Этап	Третий
	Регион	Воронежская область
	Город	Белгород
Клиника «СиенаМед»	Направление	Неврологическое
	Возраст	Взрослые, дети
	Этап	Третий
	Регион	Воронежская область
	Город	Воронеж

Рассмотрим автономное учреждение Воронежской области "ОЦРДП "Парус надежды", который предоставляют медицинские услуги по второму этапу реабилитации.

Данный центр осуществляет комплексную социальную реабилитацию, психолого-педагогическую коррекцию, социально-правовую помощь семьям, а также предоставляет социально-медицинские услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья [4]. Он был основан в 1995 году. У центра 4 здания, которые не связаны между собой. Корпусы центра находятся в постройках, изначально не предназначенных для медицинских учреждений.

Большая часть реабилитационных центров были оборудованы в старых зданиях, не предназначенных изначально под медицинские нужды. Например, описанный выше, Воронежский центр «Парус Надежды», состоит из 4-ёх корпусов, которые находятся в городской среде. У подобных центров нет своей инфраструктуры.

Напротив, новые центры стараются строить комплексом, интегрированным в окружающую среду. Примером может служить школа-интернат в Кожухово, г. Москва для детей с неврологическими заболеваниями. Там создана полноценная среда обитания, мини-город, состоящий из различных функциональных зон. Центр включает в себя [4]:

- три жилых здания;
- здание школы со столовой;
- административный блок;
- спортивный блок;
- медицинский центр.

Все корпуса соединены между собой стеклянной галереей. Необычное объемно-пространственное решение связано с тем, что архитекторы старались создать особую систему инсоляции так, чтобы наполнять здания естественным светом (рис. 1).

Рисунок 2 – Специализированная школа интернат, г. Москва

Рассмотрим функциональную схему детского реабилитационного центра и его классификацию.

Учреждения классифицируются по видам реабилитации. Она бывает:

- медицинская;
- спортивная;
- социально-психологическая;
- профессионально-педагогическая.

Все функции, осуществляемые в реабилитационном центре, можно условно разделить на три блока (рис. 3):

1. Блок реабилитационных мероприятий, включает в себя помещения отделения медико-социальной реабилитации и помещения отделения психолого-педагогической помощи.
2. Блок размещения, включает в себя помещения приемно-консультационного отделения, отделения дневного пребывания, стационар.
3. Блок управления, включает в себя помещения служб управления и администрации.

Рисунок 3 – Структурно-функциональная модель детского реабилитационного центра

Одной из лучших восстановительных клиник в мире считается автономный реабилитационный центр Левинштейн в Израиле. Данная клиника находится на базе университета, в составе её персонала находятся

ведущие профессора и доценты, они же являются лекторами и инструкторами, обучающие студентов-медиков, медсестер и представителей парамедицинских профессий. Клиника осуществляет реабилитацию как взрослых, так и детей [5].

Инфраструктура центра включает:

- неврологическое отделение;
- отделение ортопедической реабилитации;
- отделение спинальной реабилитации;
- педиатрию;
- отделение травм головного мозга;
- отделение интенсивной терапии;
- клинику нарушений сна;
- дневной стационар.

Центр находится в городе Раанана и расположен в живописном парке. Комплекс представляет собой несколько современных многоэтажных зданий. На территории Loewenstein hospital находится и лечебный парк и бассейн. Клиника полностью автономна.

Рисунок 4 – Реабилитационный центр Левинштейн

Рисунок 4 – Реабилитационный центр Левинштейн

В качестве второго зарубежного примера возьмем детский реабилитационный центр в Японии. Это центр лечения детей с психическими расстройствами.

Комплекс представляет собой пространство, которое соединяет в себе близость дома и разнообразие города. Идея заключается как бы в случайном методе, в случайном расположении помещений. Архитектор воплотил идею сказочного здания, как будто вся планировка случайно рассеялась, хотя при этом она очень точная. С одной стороны, это пространство создавалось архитекторами в результате четкого процесса проектирования, с другой стороны находясь в помещении, кажется, что оно

не планировалось вовсе. Это место является неопределенным, непредсказуемым.

Жилая зона, где пребывают пациенты создавалось таким образом, чтобы между блоками, якобы помещенными наугад, создавалось свободное пространство небольших площадей, где дети могут прятаться или играть. Несмотря на то, что это пространство никак не используется, дети свободно играют в таком месте, они свободно осваивают местность, прячась за перегородками или в нишах, играют, валяются и бегают здесь и там. Дети находятся в одном пространстве, но они всегда могут уединиться, это не сковывает их, так они чувствуют себя в безопасности. Тут они свободны, им интересно изучать пространство вокруг и это удобно для работников. Все это сочетается в данном центре. Здесь, с одной стороны, нет чего-то централизованного, а с другой стороны в этом пространстве множество разных центров.

Функциональным центром являются помещения для персонала. Помещения для детей – это гостиные, одноместные номера или пространства с нишами в центре.

Проведем сравнительный анализ эргономических параметров, используемых при проектировании зданий для маломобильных групп населения, в частности для реабилитационных центров, в России и Германии. Германия выбрана не случайно, так как в этой стране о доступной среде начали задумываться очень давно, а точнее после Второй мировой войны [6].

Отправной точкой, для определения параметров планировочных элементов здания, являются размеры проекции человека на кресле-коляске на ручном (механическом) управлении. В Германии так же разработаны рекомендации, которые учитывают площадь колясок с электроприводами, а также площадь человека на коляске с помощником [7].

Исходные размеры в плане для России: от 1200x700 мм (основной опорный размер) до 1750x810 мм (для особо грузных пользователей), 1100x700 мм (еще один основной опорный размер) и 1070x700 мм (для детей школьного возраста). В Германии: 1200x750 мм (основной опорный размер), 1300x700 мм – для пользователей на электроколяске, 1750x750 мм – для пользователей коляской с ручным управлением с помощником, и 2000x750 мм – для пользователей электрической коляской с помощником.

Максимальную ширину, в данном случае, следует брать из российских норм – 810 мм; в то время как максимум по длине берем из немецких норм – 1750/1300/2000мм, зависит от типа коляски (механическая, электрическая) и наличия помощника. Человеку на механической коляске чаще нужна помощь проводника, в отличие от человека, использующего электрическую коляску, по причине больших усилий и быстрой усталости,

поэтому площадка в плане увеличивается до 1750x810 мм. При этом, размеры в плане 2000x810 мм можно назвать универсальными (рис. 5).

Рисунок 4 – Площадь, занимаемая в плане человеком с помощником на коляске:

а) с ручным приводом; б) с электроприводом

Площадка для разворота человека на коляске на 360°:

По Российским нормам такая площадка должна иметь размеры 1500x1500 мм как для использования с помощником, так и без. По немецким нормам ее размеры – 1700x1700 мм для пользователей механической коляской, и 2100x2100 мм – для пользователей на электроколяске с помощником и без.

Площадка для разворота человека на коляске на 180°:

Россия – 1400x1400 мм; Германия – 1500x1500 мм, 1750x1750 мм с помощником, 1850x1850 мм – на электроколяске, 2100x2100 мм – на электроколяске с помощником.

Разворот на 180° чаще необходим и не только в тупиковых зонах, но и, элементарно, для смены направления движения. Это значит, что для достижения комфортного передвижения любым пользователям, зоны разворота необходимо устраивать с размерами 2100x2100 мм. Но как минимум можно взять с размерами 1500x1500 мм.

Коридоры:

Можно разделить коридоры на:

- коридоры с нишами;
- коридоры без ниш;
- коридоры, выполняющие функцию пути эвакуации;
- коридоры, не выполняющие функцию пути эвакуации.

Минимальные размеры коридора с односторонним движением человека на кресло-коляске в разных российских нормативных документах разнятся и находятся в диапазоне от 900 мм до 1200 мм и 1500 мм, если это путь эвакуации. Ширина коридора должна составлять 1800 мм (от стены до стены), при двустороннем движении и в местах открывания дверей из помещения.

В Германии: минимальный размер коридора 1000 мм предполагает наличие площадок для разворота у дверей (900 мм от открытого на 90° дверного полотна), размер ширины коридора 1200 мм ограничивается максимальной длиной коридора – 6 метров, если коридор является путем эвакуации, то его ширина должна составлять 1500 мм, а при двустороннем движении людей на инвалидных креслах требуется ширина прохода 1800 мм.

В реабилитационных центрах, где численность пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата велика, должно предполагаться двустороннее движение, следовательно, оптимальный размер коридора должен быть 1800 мм (рис. 6).

Рисунок 6 – Оптимальная ширина коридора

Пандус:

Уклон пандуса по российским нормам принимается 1:12,5 (8 %), 1:12 (8,33 %), 1:20 (5 %).

В зависимости от длины пандуса: при длине 3 м. – 1:10 (10 %) и 1:9 (11 %); при длине 3-6 м. – 1:16 (6,2 %) и 1:12 (8,3 %) для проезда без сопровождающего и с сопровождающим соответственно; при длине более 6 м. – 1:20 (5 %).

По немецким нормам требуемый уклон пандуса $\leq 6\%$ при максимальной длине пандуса 6 м [2, 5].

По самым жестким требованиям пандус должен быть с уклоном 5 % и длиной не более 6 м.

Ширина пандуса в чистоте по российским нормам должна составлять 900 мм, 900-1000 мм, 1200 мм и 1800 мм, если пандус является путем эвакуации. То же самое по немецким нормам: 1200 мм.

В данном случае самыми жестким требованием является обеспечение ширины пандуса 1800 мм. Но тут следует учитывать тот фактор, что по ширине пандуса 1800 мм не удобно иметь перила так далеко, человек в случае чего должен иметь возможность перехватиться. В этом случае ширина пандуса 1200 мм подойдет больше. Следовательно, нужно решить, является ли данный пандус путем эвакуации и выбрать наиболее удачный из этих двух вариантов 1800 мм и 1200 мм.

Ширина дверных проемов:

По российским нормам минимальный размер двери в помещении 900мм в чистоте, а в некоторых документах 1100 мм [8]. Нормы Германии требуют, что двери должны быть не менее 900 мм в свету.

Исходя из этого, логично обустраивать маршруты передвижения людей на каталках и палаты дверьми с размерами 1100 мм в свету, а остальные маршруты – дверьми, обеспечивающими 900 мм в чистоте.

Итог.

При проектировании реабилитационных центров опорный СП, попадающий в руки архитектора, со ссылками на другие документы, СП и тд, определяет расположение и параметры большинства помещений. Отсутствие примеров и четких исходных условий для различных помещений, составляет сложности для архитектора. Например, в опорном СП указано, что площадь массажного кабинета и кабинета развития сенсорики должна определяться «по расчету». На основе проведенных исследований и используя параметры мебели и оборудования можно сформировать нормали для проектирования этих и других помещений в реабилитационных центрах.

Повышения качества жизни – одна из наиболее приоритетных задач в современном мире, поэтому социальная поддержка граждан играет большую роль на благополучие всей страны. Создание современных реабилитационных центров для детей позволит семьям решить определенный ряд проблем и улучшить качество жизни ребенка и соответственно всей семьи. Мы должны стремиться к благополучному и здоровому обществу, а значит не должны обходить стороной такую важную проблему, как реабилитация детей.

Список литературы

[1] СП 149.13330.2012 – реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

[2] Федеральный реестр инвалидов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://sfri.ru/>. (дата обращения: 21.06.2021).

[3] Благотворительный фонд «Правмир». [Электронный ресурс]. – URL: <https://fond.pravmir.ru/>. (дата обращения: 21.06.2021).

[4] Автономное учреждение Воронежской области «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». [Электронный ресурс]. – URL: <http://xn--d1actcgbе3a4d5c.xn--p1ai/>. (дата обращения: 23.06.2021).

[5] Семеняченко А.В., Долотказина Н.С. Анализ реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями. [Электронный ресурс]. – URL: https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/images/nauka/forum7/forum7_198-203.pdf. (дата обращения: 23.06.2021).

[6] Сафронов К.Э. Безбарьерная городская среда: учебное пособие [Текст]. / К.Э. Сафронов. // 2-е изд. доп. и перераб. – Омск: Золотой тираж, 2011. 159 с.

[7] Цветкова Л.А., Забалуева Т.Р. Сравнительный анализ Российских и зарубежных норм, регулирующих создание планировочных решений реабилитационных центров для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата [Текст]: аспирант, кандидат технических наук, профессор кафедры проектирования зданий и градостроительства, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» – Международный научно-исследовательский журнал – ФС 77 – 80772.

[8] СП 148.13330.2012. Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования.

Bibliography (Transliterated)

[1] SP 148.13330.2012 – rehabilitation centers for children and adolescents with disabilities.

[2] Federal Register of Persons with Disabilities. [Electronic resource]. – URL: <https://sfri.ru/>. (date of access: 21.06.2021).

[3] Charitable Foundation "Pravmir". [Electronic resource]. – URL: <https://fond.pravmir.ru/>. (date of access: 21.06.2021).

[4] Autonomous institution of the Voronezh region "Regional center for the rehabilitation of children and adolescents with disabilities" Sail of Hope. [Electronic resource]. – URL: <http://xn--d1actcgbе3a4d5c.xn--p1ai/>. (date of access: 23.06.2021).

[5] Semenyachenko A.V., Dolotkazina N.S. Analysis of rehabilitation centers for children and adolescents with disabilities. [Electronic resource]. – URL: https://xn--80aai1dk.xn--p1ai/images/nauka/forum7/forum7_198-203.pdf. (date of access: 23.06.2021).

[6] Safronov K.E. Barrier-free urban environment: study guide [Text]. / K.E. Safronov. // 2nd ed. add. and revised – Omsk: Golden edition, 2011. 159 p.

[7] Tsvetkova L.A., Zabalueva T.R. Comparative analysis of Russian and foreign norms governing the creation of planning solutions for rehabilitation centers for people with disabilities of the musculoskeletal system [Text]: postgraduate student, candidate of technical sciences, professor of the Department of Building Design and Urban Planning, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Moscow State University of Civil Engineering" – International Scientific research journal – FS 77 – 80772.

[8] SP 148.13330.2012. Premises in institutions of social and medical services. Design rules.

© *Е.С. Лихих, 2021*

Поступила в редакцию 21.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Лихих Е.С. Обеспечение принципов эффективности детских реабилитационных центров при отработке объемно-планировочных и конструктивных решений зданий // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 250-262. URL: <https://ip-journal.ru/>